

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№3 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
3/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Akbaraliyeva Sayyora Umarjon qizi, Ataniyazov Maxsudjan Kamalladinovich, Raximbaeva Gulnora Sattarovna TURLI KOMORBIDGA EGA GEMORRAGIK INSULTDA GEMOREOLIGIYANI KORRELYATSION BAHOLASH VA QANDLI DIABETDA GEMORRAGIK INSULT XAVFINI PROGNOZLASH.....	7
2. Фарангисбону Алишер кизи Дониёрова РЕЗУЛЬТАТЫ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПОЛИМОРФИЗМА ИНТЕРЛЕЙКИНОВ IL6 И IL10 СРЕДИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ.....	12
3. Sanoyeva Matlyuba Jaxonkulovna, Ibodullaeva Noila Maxmudovna BACHADON SARATON OLDI KASALLIKLARIDA SURUNKALI STRESS VA OG'RIQ ALOMATLARINING NEYROPATIK MEKANIZMLARI: FIZIOLOGIYADAN PATALOGIYAGACHA (ADABIYOTLAR TAHLILI).....	15
4. Kilichev Ibadulla Abdullaevich, Matyokubov Murod Otajonovich, Raximov Akmal Ergashboy o'g'li SURUNKALI BUYRAK ETISHMASLIGI VA GEMODIALIZ JARAYONIDA NEVROLOGIK O'ZGARISHLAR DINAMIKASI (ADABIYOTLAR SHARXI).....	20
5. Аллаев Марат Эркинбоевич, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Бобожонов Зафарбек Одилбекович ЭТИОПАТОГЕНЕЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОРАЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ.....	23
6. Хамидова Нодира Абдужаббаровна, Маджидова Якутхон Набиевна СВЯЗЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....	27
7. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ.....	31
8. Шамансуров Шаанвар Шамуратович, Саидазизова Шахло Хибзиддиновна, Туляганова Нодирахон Маликовна, Самадов Фуркат Насибжанович, Усманова Парвиза Тальатовна, Назарова Садокат Одилловна, Абдуяминова Зиёдахон Джахангировна ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ КАНАЛОПАТИИ В ВВЕДЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	34
9. Аскарова Фатима Кудратовна ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЕДЕНИЮ БЕРЕМЕННЫХ С МИГРЕНЬЮ: БАЛАНС ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ.....	42
10. Джурабекова Азиза Тахировна, Касимов Арслон Атабаевич, Каттаева Мафтуна Дусёр кизи ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ В СТРУКТУРЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ.....	46
11. Акбарходжаева Зиёда Абдулхаевна, Рaxимбаева Гулнора Саттаровна БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ МОЗГА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ: ОСОБЕННОСТИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ И СВЯЗЬ С ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИЕЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.....	50
12. Istamova Sitora Ne'matovna, Shomurodova Dilnoza Salimovna, Djurabekova Aziza Tahirovna AUTIZM SPEKTRI BUZILISHI BO'LGAN BOLALARDA NUTQIY INTERVENSIYA: ZAMONAVIY DAVOLASH YONDASHUVLARI VA MULTIDISSIPLINAR SALOHİYAT.....	54
13. Ишанходжаева Гулчехра Талиповна СОСТОЯНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	59
14. Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович, Давлатов Баходиржон Набижонович КОРОТКОСЕКМЕНТАЯ ФИКСАЦИЯ НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ПЕРЕХОДА (Th1–L2).....	62

15. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Каюмова Мохинур Бахтиёр кизи, Ниёзов Азизбек Шухратович КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ ПЕРСИСТИРУЮЩЕГО НОЧНОГО ЭНУРЕЗА В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ.....	67
16. Ниязов Шухрат Тоштемирович, Синдаров Асадулло Фарходович, Ниёзов Азизбек Шухратович ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОТРОПНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ИММУННЫЙ ОТВЕТ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.....	71
17. Шукуров Хумоюддин Аслиддин угли, Юлдашев Равшан Муслимович ОПТИМИЗАЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОССИФИКАЦИИ ЗАДНЕЙ ПРОДОЛЬНОЙ СВЯЗКИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: РОЛЬ ЛАМИНОПЛАСТИКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО КИФОЗА И НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО УХУДШЕНИЯ. (ОБЗОРНАЯ ЛИТЕРАТУРА).....	74
18. Мамурова Маликахон Мирхамзаевна, Шомуродова Дильноза Салимовна, Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна РАННЯЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ В СРЕДНЕМ ВОЗРАСТЕ (обзор литературы).....	79
19. Узакова Гулноза Фарруховна, Шомуродова Дильноза Салимовна УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРКИНСОНИЗМА: КЛИНИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы).....	82
20. Садыкова Гулчехра Кабуловна, Гаффорова Мунисахон Рустам кизи КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ У ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ.....	85
21. Сливкина Наталья Владимировна, Гудым Елена Борисовна, Ким Ольга Анатольевна, Бурханова Гулноза Лутфиллоевна, Жуков Дмитрий Юрьевич, Регер Виктория Владимировна, Потехина Алина Валерьевна ПРИМЕНЕНИЕ ЭКЗОСКЕЛЕТА В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ.....	88
22. Максудов Бахтиержон Мухаммадхонович, Сайдумаров Дилшод Мирзаахматович, Давлатов Баходиржон Набижонович, Кузиев Ортикшер Илмиддинович СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКТИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КОМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ ПОЗВОНОЧНИКА (литературный обзор проблемы).....	92
23. Ахмаджон Абдумаруф исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ С ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ БОЛЕВЫМИ СИНДРОМОМАМИ.....	97
24. Ибрагимов Ақобир Исмаилович, Норов Абдурахмон Убайдуллоевич, Юлдашев Равшан Муслимович, Джуманов Камаллидин Нуриддинович РОЛЬ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНИКА: АНАЛИЗ НАШЕГО ОПЫТА.....	101
25. Шомуродова Дильноза Салимовна, Убайдов Далер Саидович ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ МОЗГА: МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ.....	107
26. Анорбоев Сардор Кодирбердиевич, Шомуродова Дильноза Салимовна ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРЕВОЖНОСТИ И ВОЗБУДИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ТИКАМИ.....	110
27. Убайдов Далер Саидович, Шомуродова Дильноза Салимовна НЕЙРОКОГНИТИВНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ: ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	113
28. Сулейманов Ремзи Ибрагимович АНАТОМИЯ ПРОДОЛГОВАТОГО МОЗГА: СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.....	116
29. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Тешаева Малика Қахрамоновна АЁЛЛАРДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ ФОНИДА КЕЧУВЧИ ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК, ВЕГЕТАТИВ, ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	119
30. Асадова Нозима Шерзодовна, Рахимова Гульнара Нишановна ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ SGLT2 НА КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	123
31. Madjidova Yakuthon Nabiyevna, Ochilova Dilafuz Furkatovna, Temirova Munojatkhon Kuvvataliyevna, Umarova Dilyora Bakhtiyorovna CHANGES IN MOTOR, COGNITIVE FUNCTIONS, QUALITY OF LIFE AND ACTIVITY LEVEL OF PATIENTS WITH MULTIPLE SCLEROSIS.....	126

UDC: 615.843:616.8-005

Рахимкулов Азамат Салаватович

Башкирский государственный медицинский университет

Мавлянова Зилола Фархадовна

Самаркандский государственный медицинский университет

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВОГО КРОВΟΣНАБЖЕНИЯ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15384055>

АННОТАЦИЯ

У пациентов с начальными проявлениями недостаточности мозгового кровоснабжения эндоназальный электрофорез с танаканом (EGb 761) оказывает положительное влияние не только на клиническое состояние больных, но и на гемодинамику, биоэлектрическую активность мозга и функциональное состояние центральной нервной системы, уменьшает выраженность неврологического дефицита.

Ключевые слова: начальные проявления, недостаточность мозгового кровоснабжения, танакан (EGb 761), эндоназальный электрофорез

Rakhimkulov Azamat Salavatovich

Bashkir davlat tibbiyot universiteti

Mavlyanova Zilola Farkhadovna

Samarkand davlat tibbiyot universiteti

DASTLABKI BEMORLARNING NATIJALARINI TAHLIL QILISH MIYA QON TA'MINOTI ETISHMOVCHILIGINING NAMOYON BO'LISHI

ANNOTATSIYA

Miya qon ta'minoti etishmovchiligining dastlabki namoyon bo'lishi bo'lgan bemorlarda tanakan bilan endonazal elektroforez (EGb 761) nafaqat bemorlarning klinik holatiga, balki gemodinamikaga, miyaning bioelektrik faolligiga va markaziy asab tizimining funktsional holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, nevrologik etishmovchilikning og'irligini kamaytiradi.

Kalit so'zlar: miya qon ta'minoti etishmovchiligining dastlabki namoyon bo'lishi, tanakan (EGb 761), endonazal elektroforez.

Azamat S. Rakhimkulov

Bashkir state medical university

Zilola F. Mavlyanova

Samarkand state medical university

ANALYSIS OF RESULTS OF THE TREATMENT OF PATIENTS WITH BEGINNINGS MANIFESTATIONS OF CEREBRAL CIRCULATORY INSUFFICIENCY

ANNOTATION

In patients with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency endonasal electrophoresis with tanacan (EGb 761) has a positive effect not only on the clinical condition of patients, but also on haemodynamics, bioelectrical activity of the brain and functional state of the central nervous system, reduces the severity of neurological deficit.

Keywords: initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency, tanacan (EGb 761), endonasal electrophoresis.

Cerebrovascular diseases occupy one of the leading places in the structure of morbidity, disability and mortality [18, 19, 20]. Initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency are a precursor of more severe vascular lesions of the brain. Often the initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency can manifest only during strenuous mental and physical activity, i.e. in periods when the brain experiences increased load and the need for additional blood flow at a critical level of tension of cerebral blood flow regulation mechanisms. With the progression of the pathological process develops chronic insufficiency of cerebral circulation, characterised by the syndrome of dyscirculatory encephalopathy. Timely diagnosis and adequate treatment at an early stage of development of the initial

manifestations of cerebral blood supply insufficiency allow to compensate for the appeared disorders and prevent disease progression [9, 11, 22].

The methods of therapeutic action and the range of therapeutic drugs in cerebrovascular pathology is wide [4, 21]. One of the well-established drugs in practical neurology is tanacan (EGb 761). It is a standardised and titrated extract from natural raw materials. Its therapeutic effect is determined by the properties of flavonoid glycosides and terpene lactones that are part of its composition [3, 23]. Tanacan (EGb 761) actively affects metabolic processes in cells, improves blood rheological properties and microcirculation, and normalises vasomotor reactions of blood vessels [7, 8, 10, 16]). To date, many years of experience have

been accumulated in the clinical use of the drug tanacan (EGb 761) in the treatment of patients with cerebral vascular pathology with cognitive impairment, dizziness and balance disorders, diabetic polyneuropathy [5, 6, 13, 15, 17, 24, 25, 26].

The aim of our study was to investigate the efficacy of tanacan (EGb 761) in early stages of cerebral vascular disorders using endonasal electrophoresis.

Material and methods. Monotherapy with tanacan (EGb 761) was performed in 80 patients with initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency and dyscirculatory encephalopathy, whose average age was 44.5 years. Consent for treatment was obtained from each of them.

Depending on the method of drug administration, the patients were divided into 2 groups - the main group and the comparison group.

The main group included 50 patients to whom tanacan (EGb 761) was administered by endonasal electrophoresis. The comparison group consisted of 30 patients receiving tanacan (EGb 761) orally at a dose of 120 mg per day.

Endonasal electrophoresis was performed on the Potok-1 galvanisation apparatus for 10 days. The procedure was performed using 1 ml of tanacan solution (EGb 761) diluted before use in 10 ml of

distilled water at room temperature. Gauze turundas heavily soaked in the obtained solution of tanacan (EGb 761) were inserted into both nostrils of the patient using tweezers, the free ends of which were placed on a waterproof substrate above the upper lip and the first electrode in the form of a thin conductive plate 1.5x3 cm in size, connected to the terminal of the device, was placed on them. The lower edge of the substrate was folded over the conductive plate to prevent contact of the latter with the skin. All this was firmly fixed with a bandage. The second electrode was placed on the posterior surface of the neck in the area of the upper cervical vertebrae. The drug was administered from anode and cathode, which allowed transport of differently charged components of the drug. The main characteristics of electrophoresis are presented in the table. Under the influence of electric current during endonasal administration, the drug penetrates through the nasal mucosa. Moving perineurally and along the lymphatic pathways, it enters the cerebrospinal fluid of the subarachnoid space and exerts its therapeutic effect on brain structures and, above all, on the hypothalamus. Due to the creation of a peculiar depot of the drug in brain structures, its pronounced and prolonged neurophysiological effect is ensured [2, 12, 14].

Table 1

Current strength and duration of the procedure during the course of endonasal electrophoresis treatment

Therapy session	Current strength, mA	Procedure duration, min
1 – 2	0,5	10
3 – 4	1,0	10
5	1,0	15
6 – 7	2,0	15
8 – 10	2,0	20

Before and after treatment, clinical examination of patients with testing for cognitive and other neuropsychological abnormalities, autonomic dysfunction, initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency, transcranial Dopplerography, electroencephalography were performed.

Contraindications to treatment by endonasal electrophoresis with tanacan (EGb 761) and, accordingly, the criteria for exclusion of patients from the study were high blood pressure (more than 160/100), heart rhythm disorders, acute and chronic renal pathology, individual intolerance [1].

Before treatment, patients complained of headache, noise in the head, memory disturbances (mainly for current events), increased fatigue, general weakness, decreased efficiency, sleep disturbances, and dizziness. In most cases dizziness was non-systemic, episodic, moderately pronounced. A number of patients had sensations of flushes, chilliness, sweating, numbness of hands and feet, heart palpitations.

In neurological status one of the most frequent focal "microsymptoms" was decrease or absence of corneal reflexes (50%), paresis of convergence (45,5%), increase (less often decrease) of tendon reflexes (48,8%), Marinescu-Rodovichi reflex (24%), rocking in Romberg pose and slight intension when performing locomotor tests (18,8%). Electroencephalography showed disorganisation of the basic rhythm with dominance of slow-wave activity. Dopplerography revealed impaired autoregulation of cerebral blood flow due to decreased vasomotor reactivity and reduced vasodilator reserve.

Results and discussion. The treatment was well tolerated by the patients in the main group. No adverse reactions of both local and general character were noted.

At the end of the 10-day course of treatment in the main group, a significant positive effect was observed in the form of a decrease in the severity of such subjective symptoms as general weakness, headache, dizziness, noise in the head, manifestations of autonomic dysfunction, improved memory and performance (see figure). There was also a tendency to normalisation of blood pressure and reoencephalography parameters. The severity of neurological deficit decreased in patients with dyscirculatory encephalopathy. Electroencephalography clearly

showed an increase in the expression of a-rhythm and a decrease in the expression of slow waves. Significant positive dynamics was noted in ultrasound examination of the brain blood supply. The analysis of Doppler parameters of cerebral circulation before and after treatment showed that the most significant positive changes in the autoregulation system in the patients of the main group. After treatment, there was an expansion of the range of vasomotor reactivity of cerebral vessels, mainly due to an increase in vasodilatory reserve. It should be noted that the best results were obtained in patients with initial insufficiency of cerebral circulation and in stage I dyscirculatory encephalopathy, as well as in patients of young age. Catamnestic study after 1 month showed preservation and even increase of the effect in the main group, in the comparison group (when the drug continued to be taken orally) the effect slowly increased. The data of catamnestic study in some patients of the main group after 2 years indicated the persistence of the positive effect.

In the comparison group positive dynamics also took place, but it was less pronounced.

The obtained results give grounds to conclude that the method of endonasal electrophoresis with tanacan (EGb 761) in the treatment of initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency in cerebral vascular diseases is more effective compared to traditional methods of its application. It leads to faster regression of symptoms, stabilisation of the process and slows down the progression of the disease. It is important to note that the therapeutic effect achieved during a 10-day course of therapy with endonasal electrophoresis with tanacan (EGb 761) is quite persistent.

The proposed method of treatment has a positive effect not only on the clinical condition of patients, but also on hemodynamics, bioelectrical activity of the brain and functional state of the central nervous system, reduces the severity of neurological deficit. This allows us to recommend its use in the treatment of initial manifestations of cerebral blood supply insufficiency. The method of endonasal electrophoresis, characterised by sufficient comfort, fast and persistent positive effect can be used both in outpatient and inpatient settings.

Literature

1. Borisova N.A. Endonasal electrophoresis with tanakan in the treatment of early forms of vascular diseases of the brain / N.A. Borisova, A.S. Rakhimkulov, R.M. Khaziakhmetov, R.Kh. Nigmatullin // Proceedings of the international conference of young scientists "Medical science - 2012", dedicated to the year of safe childhood and strengthening family values, 80th anniversary of BSMU, 10th anniversary of the RPO RB MedBash, Medical worker day - Ufa: "Printed house" IE Verko, 2012. - P.57-61.
2. Brovko M.A. Physiotherapeutic methods of treatment of cerebrovascular pathology (review). / M.A. Brovko, A.A. Chekhonatsky, E.P. Kovalev, S.P. Bazhanov, V.I. Tsyganov, V.V. Krasnikova // Saratov Scientific and Medical Journal 2022; № 18 (3): P. 370-374.
3. Burchinsky S.G. Ginkgo biloba preparations: along the path of discovery in clinical neuropharmacology / S.G. Burchinsky // International Neurological Journal. - 2016. - № 4(82). - P. 83-87.
4. Burchinsky S.G. Antioxidant drugs in the therapy of chronic cerebral ischaemia. / S.G. Burchinsky // Neurology and neurosurgery. Eastern Europe. - 2017. - T. 7, № 2. - P. 364-373.
5. Gavrilov S.I. The use of the drug tanakan in the initial forms of cerebral atherosclerosis. / S.I. Gavrilov, I.M. Milopolskaya, M.A. Morozova, V.M. Bulaeva // Social and Clinical Psychiatry -1996; №1: P. 90-93.
6. Damulin I.V. Application of Tanakan® (EGb 761) in neurological practice / I.V. Damulin // Russian Medical Journal. Neurology - 2009. - T. 17, № 5. - P. 335-339.
7. Esin R.G. Tanakan - multimodal cytoprotector for general medical practice (part 2) / R.G. Esin, M.V. Naprienko, E.R. Mukhametova, I.H. Khairullin, O.R. Esin // Journal of Neurology and Psychiatry. C.C. Korsakov. - 2015. - T. 115, № 12. - P. 177-182.
8. Zakharov V.V. Application of tanakan in cerebral and peripheral blood circulation disorders. / V.V. Zakharov, N.N. Yakhno // Russian Medical Journal. Neurology 1999; P. 3-9.
9. Kadykov A.S. Chronic vascular diseases of the brain: dyscirculatory encephalopathy. / A.S. Kadykov, L.S. Manvelov, N.V. Shakhparonova // - 3 ed. - M.: GEOTAR-Media, 2014. - 272 p.
10. Kamchatnov P.R. Possibilities of using ginkgo biloba extract (memoplant) in neurological practice / P.R. Kamchatnov // Journal of Neurology and Psychiatry. C.C. Korsakov. - 2010. - T. 110, № 5. - P. 51-56.
11. Kamchatnov P.R. Chronic disorders of cerebral circulation and possibilities of their pharmacological correction. / P.R. Kamchatnov, G.S. Salnikova, N.A. Mikhailova // Journal of Neurology and Psychiatry. S.S.Korsakov. - 2012. - T. 112, №6. - P. 72-75.
12. Kulikova N.G. Methods of electrophoresis and direct current application in medicine. Literature review. / N.G. Kulikova, M.H. Al-Zamil, M.N. Puzin, E.S. Vasilieva, M.A. Stepanovich, N. Mansur // Clinical Neurology. - 2023. - № 1. - P. 32-43.
13. Levin O.S. Application of Ginkgo biloba extract (EGb 761) for the treatment of cognitive disorders in dyscirculatory encephalopathy / O.S. Levin // Russian Medical Journal. Neurology. - 2009. - T. 17, № 20. - P. 1356-1360.
14. Naydin V.L. Electrophoresis of cerebrolysin in the correction of mental disorders in neurosurgical patients / V.L. Naydin, O.A. Krotkova // Journal of neurosurgery. Krotkova // Journal of neurosurgery named after N.N. Burdenko. - 1993. - T. 57, № 4. - P. 28-30.
15. Naprienko M.V. Tanakan in the treatment of cognitive and vegetative disorders and headache in young patients / M.V. Naprienko // S.S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. - 2014. - T. 114, №. 6. - P. 38-41.
16. Naprienko M.V. Tanakan - multimodal cytoprotector for general medical practice / M.V. Naprienko, R.G. Esin, E.R. Mukhametova, O.R. Esin, L.V. Smekalkina // Journal of Neurology and Psychiatry. C.C. Korsakov. - 2015. - T. 115, № 11. - P. 146-151.
17. Pizova N.V. Safety of EGb 761® therapy in comorbid patients / N.V. Pizova // Medical Council. - 2019. - № 1. - P. 19-23.
18. Mavlyanova Z. F. Reflexotherapy and aromatherapy in the treatment of patients with cerebrovascular insufficiency // Modern pharmacy: problems and development prospects. - 2015. - P. 428-431.
19. Mavlyanova Z. F., Kim O. A. On the issue of non-drug treatment of cerebrovascular insufficiency in the elderly // Bulletin of medical Internet conferences. - Limited Liability Company Science and Innovations, 2015. - V. 5. - No. 3. - P. 161-164.
20. Suslina Z.A. Clinical guide to early diagnosis, treatment and prevention of vascular diseases of the brain. / Z.A. Suslina, Y.Y. Varakin // - M.: MEDpress-Inform, 2015. - 440 p.
21. Topchiy N.V. Interdisciplinary approach to the treatment of patients with cerebrovascular disorders in the conditions of general medical practice / N.V. Topchiy, N.N. Kuzenkova, N.V. Denisova // Medical Council. - 2017. - № S. - P. 122-127.
22. Fedorov V.N. Problems of classification and characterisation of neurotropic agents used for therapy of cerebral circulation disorders / V.N. Fedorov, A.K. Petrovsky, V.P. Vdovichenko, M.N. Zakharova, A.V. Arshinov // Medical Ethics. - 2022. - T. 10, № 1. - P. 25-33.
23. Abdullaeva N. N., Kim O. A. Clinical features of focally caused symptomatic temporal lobe epilepsy in elderly patients // Dobrokhotovskie readings. - 2017. - P. 35-37.
24. Shmyrev V.I. Application of the drug Ginkor Fort in cerebral venous dyscirculation. / V.I. Shmyrev I.V. Mironov, A.G. Shestakov // Journal of Pharmaceutics 1998; № 2: P. 39-40.
25. Kholmurodov A. T., Mavlyanova Z. F., Kim O. A. A modern view of the problem of chronic fatigue syndrome //Journal of Modern Educational Achievements. - 2025. - T. 1. - №. 1. - C. 2-7.
26. Kim O. A., Baratova S. S. Computed tomographic comparisons of cerebrovascular insufficiency and transient ischemic attack of various etiologies // Youth and Medical Science in the 21st Century. - 2019. - P. 195-195.
27. Farxadovna M. Z. et al. Teleknologiyalardan foydalanib insultdan keyingi davrni individual reabilitatsiya qilish va klinik va neyroradiologik tadqiqotlar asosida natijalarni bashorat qilish imkoniyatlari //Journal of biomedicine and practice. - 2023. - T. 8. - №. 4.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000